

10.5281/zenodo.16787344

КЕЛЛЕР Елена Алексеевнапреподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков,
Российский университет кооперации, Россия, г. Мытищи

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОДУКТОВОЙ ПОЛИТИКЕ OPENAI: СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ВЫРУЧКУ ПРИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Аннотация. В статье проведён сценарный анализ влияния изменений в структуре подписок сервиса ChatGPT на выручку компании OpenAI. Рассмотрены базовый, умеренный и агрессивный сценарии конверсии пользователей с тарифа Plus на тариф Pro, а также сценарии оттока платных пользователей в условиях изменения продуктовой политики. Для расчётов использованы методы финансового прогнозирования и анализа чувствительности, что позволило оценить потенциальные краткосрочные выгоды и долгосрочные риски. Выявлено, что агрессивная стратегия увеличения доли Pro обеспечивает максимальный прирост выручки, но сопровождается повышенной вероятностью оттока пользователей, особенно в молодёжном сегменте. Полученные результаты могут быть использованы при разработке ценовой и продуктовой стратегии в высокотехнологичных компаниях.

Ключевые слова: OpenAI, ChatGPT, сценарный анализ, подписки, выручка, ценовая стратегия, прогнозирование.

Развитие сервисов искусственного интеллекта является одним из ключевых факторов цифровой трансформации экономики [8]. В последние годы рынок генеративных искусственных интеллектов (Generative AI) демонстрирует стремительный рост, сопровождающийся высокой конкуренцией между технологическими компаниями. OpenAI, как один из лидеров отрасли, регулярно пересматривает продуктовую линейку и ценовую политику, адаптируя их под изменяющиеся рыночные и технологические условия.

В августе 2025 года компания произвела значительное изменение в доступе к моделям для различных категорий пользователей: бесплатный доступ к GPT-4o был заменён на использование GPT-5 в ограниченном объёме. Доступ к моделям предыдущих поколений сохранился только в премиальной подписке Pro, стоимость которой составляет 200 долларов США в месяц, тогда как стоимость Plus – 20 долларов США.

Данное изменение вызвало активную дискуссию в профессиональном и пользовательском сообществах, включая спекуляции о возможных причинах и последствиях такого шага.

Предположения варьируются от оптимизации серверных мощностей и сокращения издержек до попытки стимулировать переход пользователей на более дорогие тарифные планы.

Целью настоящей работы было провести сценарный финансово-экономический анализ влияния изменений в продуктовой политике OpenAI на выручку компании, оценить возможные риски и перспективы, а также предложить прогноз при различных сценариях поведения пользователей.

1. Методология исследования

В работе используется сценарный анализ, позволяющий оценить финансовые последствия изменения продуктовой политики OpenAI при различных предположениях о поведении пользователей. Данный подход позволяет учесть неопределённость, связанную с реакцией аудитории на изменения, и построить прогнозы на основе нескольких возможных траекторий развития событий.

1.1. Исходные данные

Для расчётов использованы следующие допущения:

- Выручка OpenAI составляет 12 миллиардов долларов США в год [1].
- Средняя стоимость подписки: Plus – 20 долл. США/мес., Pro – 200 долл. США/мес.
- Ежемесячная аудитория ChatGPT (MAU) в момент изменений оценивается в 700 млн пользователей [2], из которых 2,2% являются подписчиками Plus, а 0,62% платных подписок – подписчиками Pro, то есть 0,014% общей аудитории [3].
- Уровень удержания пользователей (доля пользователей, продолжающих оплачивать подписку) и коэффициент конверсии бесплатных пользователей в платные тарифы остаются неизменными по сравнению с исходным периодом. Такой подход позволяет изолировать влияние изменения тарифной политики и доступности моделей от прочих факторов, связанных с пользовательским поведением, и провести чистое сравнение финансовых результатов.

1.2. Метод оценки влияния

Для оценки используются диапазоны изменения числа подписчиков в зависимости от реакции пользователей на обновлённую модельную политику. Рассматриваются категории возможных изменений:

- Низкое влияние: отток до 5% пользователей ChatGPT Plus с нулевым приростом Pro.
- Среднее влияние: отток 5–15%, частичный переход в Pro до 1% от текущей базы Plus.
- Высокое влияние: отток 15–30%, переход в Pro 1–3% от текущей базы Plus.

Для каждой категории проводится расчёт финансового результата на основе текущих цен и структуры подписок, что позволяет оценить устойчивость бизнес-модели при различных масштабах реакции аудитории.

1.3. Методы расчёта

В основе анализа использованы методы сценарного моделирования и финансового прогнозирования, применяемые в экономической науке [7].

Для оценки потенциальных последствий изменения модельного ряда и тарифной политики OpenAI построена упрощённую финансово-поведенческую модель на основе открытых данных о численности активных

пользователей, платных подписчиков и текущей структуре выручки.

Расчёты выполнены с использованием стандартных формул анализа чувствительности выручки к изменению структуры подписок [9, 11].

Цель расчётов – определить, как различные сценарии изменения тарифов и доступности моделей могут повлиять на выручку и распределение подписок между сегментами Plus и Pro, а также на долю неплатящих пользователей.

Результаты дополнены графическим представлением в виде линейных зависимостей и тепловых карт, позволяющих наглядно отследить чувствительность выручки к изменениям в поведении пользователей.

2. Расчёт влияния изменения количества платных пользователей на выручку

Расчёты выручки проводятся по формуле:

$$\text{Выручка} = (N_{Plus} \times P_{Plus}) + (N_{Pro} \times P_{Pro}), \quad (1)$$

Где N – количество подписчиков, P – стоимость подписки в USD. Базовая выручка, в соответствии с категорией платной подписки (20 долл. США для Plus и 200 долл. США для Pro) рассчитывается следующим образом:

$$R_0 = N_{Plus} \cdot 20 + N_{Pro} \cdot 200, \quad (2)$$

Для анализа чувствительности дополнительно рассчитывается диапазон выручки при изменении конверсии в Pro от 0% до 50% и оттока Plus от 0% до 50%.

Введены следующие переменные:

c – доля конверсии из Plus в Pro (в % от текущей базы Plus).

d – доля оттока Plus (в % от текущей базы Plus).

Диапазоны: $c \in [0; 5\%]$ и $d \in [0; 50\%]$.

После изменения:

$$N_{Plus1} = N_{Plus} \cdot (1 - d - c)$$

$$N_{Pro1} = N_{Pro} + N_{Plus} \cdot c$$

Выручка рассчитывается следующим образом:

$$R(c, d) = 20 \cdot N_{Plus1} + 200 \cdot N_{Pro1}$$

Прирост, с учетом доли конверсии и доли оттока, рассчитывается по формуле:

$$\Delta(c, d) = \frac{R(c, d) - R_0}{R_0} \times 100\%, \quad (3)$$

Для оценки последствий отказа от ряда моделей и возможного перераспределения пользователей между тарифами ChatGPT, произведены следующие расчёты (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Влияние перехода пользователей Plus на тариф Pro

Доля перехода Plus → Pro	Кол-во перешедших (млн)	Доп. месячная выручка (млн долл.)	Рост выручки (%)
0%	0	0	0%
5%	1,5	270	+18%
10%	3,0	540	+36%
20%	6,0	1 080	+72%

Вывод: даже при конверсии в 5% из числа пользователей Plus, рост месячной выручки составит порядка 18%. При 20% перехода

возможен рост почти на три четверти текущей выручки в этом сегменте.

Таблица 2

Влияние оттока пользователей Plus

Доля оттока Plus	Потерянные пользователи (млн)	Потерянная выручка (млн долл./мес.)	Снижение выручки (%)
0%	0	0	0%
5%	1,5	30	-2%
10%	3,0	60	-4%
20%	6,0	120	-8%

Вывод: Потенциальный отток в пределах 5–10% окажет умеренное влияние на выручку (-2...-4%), но уже при 20% падение достигнет -8%, что может оказаться критичным для поддержания инфраструктурных затрат.

различных уровнях оттока из Plus-подписки рассчитана матрица изменения выручки. Параметр c отражает долю миграции в Pro (в процентах), параметр d – долю оттока из Plus (табл. 3).

Для оценки эффекта от перехода части пользователей ChatGPT Plus в ChatGPT Pro при

Таблица 3

Изменение выручки $\Delta(c,d)$, п.п. к базе R_0

c/d	0%	1%	2%	3%	4%	5%
0%	0.0	8.5	17.0	25.4	33.9	42.4
10%	-9.4	-0.9	7.5	16.0	24.5	33.0
20%	-18.8	-10.4	-1.9	6.6	15.1	23.5
30%	-28.3	-19.8	-11.3	-2.8	5.7	14.1
40%	-37.7	-29.2	-20.7	-12.2	-3.8	4.7
50%	-47.1	-38.6	-30.1	-21.7	-13.2	-4.7

Анализ значений таблицы показывает:

1. Положительный эффект ($\Delta \geq 0$) достигается даже при небольших значениях c (от 1%) при условии отсутствия или низкого оттока ($d \leq 20\%$).

2. При высоком оттоке (от 30%) положительная динамика возможна только при конверсии в Pro от 4–5%.

3. Критическая зона ($\Delta < 0$) наблюдается при одновременном росте оттока и низкой

конверсии в Pro: например, при $d = 50\%$ и $c \leq 4\%$ выручка снижается на 13–47 п.п. относительно базы.

Таким образом, максимизация эффекта требует одновременно стимулировать переход в Pro и снижать отток пользователей из Plus.

Для наглядности проиллюстрируем данный расчёт с помощью тепловой карты (рис.).

Рис. Тепловая карта изменения выручки Δ(c,d)

Для наглядности отобразим изменения выручки и добавим показатели прироста по каждому пункту прогнозируемых изменений.

В натуральных показателях (долл. США) изменения, представленные в анализе выше, будут выглядеть следующим образом (табл. 4):

Таблица 4

Итоговая выручка R(c,d), млн долл. США в месяц

c/d	0%	1%	2%	3%	4%	5%
0%	329.1 (+0.0)	357.0 (+27.9)	384.9 (+55.8)	412.8 (+83.7)	440.7 (+111.6)	468.6 (+139.5)
10%	298.1 (-31.0)	326.0 (-3.1)	353.9 (+24.8)	381.8 (+52.7)	409.7 (+80.6)	437.6 (+108.5)
20%	267.1 (-62.0)	295.0 (-34.1)	322.9 (-6.2)	350.8 (+21.7)	378.7 (+49.6)	406.6 (+77.5)
30%	236.1 (-93.0)	264.0 (-65.1)	291.9 (-37.2)	319.8 (-9.3)	347.7 (+18.6)	375.6 (+46.5)
40%	205.1 (-124.0)	233.0 (-96.1)	260.9 (-68.2)	288.8 (-40.3)	316.7 (-12.4)	344.6 (+15.5)
50%	174.1 (-155.0)	202.0 (-127.1)	229.9 (-99.2)	257.8 (-71.3)	285.7 (-43.4)	313.6 (-15.5)

Наибольший положительный эффект наблюдается при росте доли пользователей, переходящих с тарифа Plus на более дорогой Pro, при минимальном или нулевом оттоке подписчиков Plus. Даже при небольшом росте (1-2%) переходов в Pro прирост выручки измеряется десятками миллионов долларов в месяц, тогда как значительный отток (от 30% и выше)

быстро нивелирует положительный эффект, вплоть до отрицательных значений.

Иными словами, баланс между привлечением в Pro и удержанием базы Plus критичен: выгоднее стимулировать даже небольшой переход в Pro при стабильной удерживаемости, чем допускать рост оттока, который снижает общую выручку быстрее, чем её может увеличить прирост Pro.

Анализ сценариев изменения структуры подписок показал, что при сохранении текущей доли пользователей ChatGPT Plus и Pro (94,2% и 5,8% соответственно) месячная выручка компании остаётся на уровне 180 млн. долл., демонстрируя инерционный рост без значимых изменений в структуре дохода. Умеренный сценарий, при котором 10% пользователей Plus переходят на Pro, увеличивает выручку до 342 млн. долл. (+90%), что обеспечивает заметный рост при минимальных рисках оттока, при условии сохранения ценности продукта для конечных пользователей. Агрессивный сценарий с 20% конверсией в Pro демонстрирует максимальный рост – до 504 млн. долл. (+180%), однако сопровождается высокой вероятностью недовольства и миграции части аудитории к конкурентам, особенно в молодёжном сегменте (до 45% аудитории [4]). Таким образом, краткосрочные выгоды от агрессивного перевода пользователей могут быть нивелированы среднесрочными потерями доли рынка.

В сценариях с оттоком пользователей, вызванным изменением структуры подписок и доступности отдельных моделей, эффект на выручку проявляется значительно быстрее. При умеренном оттоке (–10% платных пользователей равномерно по обеим категориям) месячная выручка снижается до \$162 млн, что может быть компенсировано за счёт притока новых пользователей или повышения доли Pro в общей структуре. Более выраженный отток (–20%) сокращает выручку до \$144 млн, что потребует активной продуктовой и маркетинговой работы для стабилизации базы. Критический сценарий (–50%) приводит к падению выручки до \$90 млн, что в условиях высокой конкуренции и высокого уровня ожиданий пользователей создаёт риск ускоренного перехода аудитории к альтернативным сервисам.

Таким образом, даже при текущем распределении пользователей между тарифами, политика, ведущая к массовому отказу от подписок вследствие продуктовых изменений, несёт большой риск для финансовой устойчивости компании, чем недостаточная конверсия в более дорогой тариф.

3. Заключение

Проведённый сценарный анализ показал, что структура распределения пользователей между тарифами ChatGPT Plus и Pro является ключевым фактором динамики выручки. При текущем соотношении доход демонстрирует инерционный рост, но не использует

потенциал увеличения среднего чека. Умеренное увеличение доли Pro за счёт конверсии 10% пользователей Plus даёт прирост выручки почти на 90% при минимальных рисках оттока, что делает этот вариант наиболее сбалансированным.

Агрессивное повышение доли Pro (20% и выше) способнократно увеличить доход, однако сопряжено с высокой вероятностью сокращения пользовательской базы и ускоренной миграции аудитории к конкурентам. Моделирование оттока показало, что даже при неизменной ценовой политике и сохранении функционала потеря 20% платных пользователей снижает выручку до уровней, требующих значительных маркетинговых и продуктовых усилий для восстановления.

Оптимальной стратегией в краткосрочной перспективе является мягкая конверсия в Pro при параллельных мерах по удержанию текущих пользователей и поддержанию ценности сервиса. Это позволит нарастить доход без критического ущерба для рыночной позиции и избежать эффекта резкого сокращения доли рынка. При этом компания должна учитывать, что внешние факторы – конкурентные предложения, изменения в восприятии ценности продукта и регуляторные ограничения – могут скорректировать результаты, и регулярный пересмотр стратегии обязателен.

Следует учитывать, что расчёты основываются на ряде упрощающих допущений (постоянный уровень удержания, отсутствие ценовых изменений и влияния внешних факторов). В реальной рыночной среде результаты могут отличаться в зависимости от конкурентных действий, макроэкономических условий и динамики пользовательских предпочтений.

Литература

1. Reuters [Электронный ресурс] – URL: <https://www.reuters.com/business/openai-hits-12-billion-annualized-revenue-information-reports-2025-07-31/> (дата обращения: 08.08.2025).
2. TechCrunch Media [Электронный ресурс] – URL: <https://techcrunch.com/2025/08/04/openai-says-chatgpt-is-on-track-to-reach-700m-weekly-users/> (дата обращения: 08.08.2025).
3. Backlinko. Next-level SEO training and link building strategies [Электронный ресурс] – URL: <https://backlinko.com/chatgpt-stats> (дата обращения: 08.08.2025).

4. Exploding Topics. A trend-spotting platform [Электронный ресурс] – URL: <https://explodingtopics.com/blog/chatgpt-users> (дата обращения: 08.08.2025).
5. OpenAI. Annual Report 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://openai.com/research> (дата обращения: 09.08.2025).
6. OECD. Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence for the Public Sector [Электронный ресурс]. – OECD Publishing, 2021. – URL: <https://doi.org/10.1787/64b8699e-en> (дата обращения: 09.08.2025).
7. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 272 с.
8. Гусев А.С. Искусственный интеллект: технологии и перспективы развития: монография. – М.: Наука, 2021. – 304 с.
9. Дятлов С.А., Кожевников С.А. Финансовый анализ и оценка бизнеса: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2021. – 448 с.
10. Липсиц И.В. Экономика. Полный курс: учеб. пособие. – М.: Эксмо, 2022. – 736 с.
11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 544 с.

KELLER Elena Alexeevna

Lecturer of the Department of Humanities and Foreign Languages,
Russian University of Cooperation, Russia, Mytishchi

FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF CHANGES IN OPENAI'S PRODUCT POLICY: SCENARIO MODELING OF REVENUE IMPACT UNDER USER REDISTRIBUTION

Abstract. *The article presents a scenario analysis of the impact of subscription structure changes in the ChatGPT service on OpenAI's revenue. Baseline, moderate, and aggressive user conversion scenarios from the Plus plan to the Pro plan are considered, along with scenarios of paid user churn caused by product policy adjustments. Financial forecasting and sensitivity analysis methods are applied to estimate potential short-term benefits and long-term risks. The findings indicate that an aggressive strategy to increase the Pro share delivers the highest revenue growth but carries an elevated risk of user churn, particularly among younger segments. The results can be applied in the development of pricing and product strategies for high-tech companies.*

Keywords: *OpenAI, ChatGPT, scenario analysis, subscriptions, revenue, pricing strategy, forecasting.*